

O'ZBEK ADABIYOTIDA TARJIMASHUNOSLIKNING O'RNI VA TO'G'RIDAN TO'G'RI TARJIMANING AHAMIYATI

Sharipova Bahora Odiljonovna

NDPI ingliz tili va adabiyoti fakulteti, ingliz tili amaliy kursi kafedrasida o'qituvchisi

Jamilova Musallam Jamshidovna

NDPI ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shekspir asarlarining jahon adabiyotidagi o'rni va bevosita, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tarjimaning ustunlik tomonlari va bilvosita tarjimaning kamchiliklari haqida so'z yuritilgan. Ushbu ijobiy va salbiy xususiyatlar misollar orqali yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: To'g'ridan to'g'ri tarjima, vositachi til, asliyat, badiiy bo'yoqdorlik

THE PLACE OF WORKS OF ART W. SHAKESPEARE IN THE WORLD AND THE SIGNIFICANCE OF DIRECT TRANSLATION

Abstract: This article talks about the place of Shakespeare's works in world literature, the advantages of direct translation and the disadvantages of indirect translation, these positive and negative features are highlighted with examples.

Keywords: direct translation, intermediary language, originality, artistic

O'zbek adabiyotshunos olimlarning fikricha, tarjima-bu qayta yaratish san'ati, yuksak badiiy ijoddir, ijod bo'lganda ham tarjima muallifidan izlanish, mehnat, sabr-toqat talab qiladigan, turli xil materiallar ustida mashaqqatli ish olib borishni talab qiladigan ijoddir.

Tarjima tushunchasining ma'nosi juda keng, chunki „Tarjima nima“ degan savolga turli soha vakillari turlicha javob berishadi. Bir kishi tarjimani bir tilda yozilgan kitobni ikkinchi tilga o'girish desa, boshqa bir kishi uni bir tilda bayon

qilingan fikrni o'zga tilda so'zlovchi kishilarga tushuntirib berishdan iborat deb biladi. Uchinchi bir kishining fikricha esa, kinofilmlar ham tarjima qilinadi, demak tarjima bu bir tilda rol ijro etayotgan aktyorning nutqini ikkinchi, uchinchi va hokazo tillarga o'girish demakdir.¹

Tarjimaga lingvistik tarjimashunoslik nuqtai nazaridan yondashib quyidagicha ta'rif berish mumkin: Insoniyat faoliyatining murakkab shakli bo'lmish tarjima – bir tilda yaratilgan nuqtai ifodani (matnni) uning shakl va mazmun birligini saqlagan holda, o'zga til vositalari asosida qayta yaratishdan iborat ijodiy jarayondir. Nizomiy Ganjaviyning „Xusrav va Shirin“ dostoni tarjimoni Qutb Xorazmiyning fikriga ko'ra, „Tarjima nusxa ko'chirish kabi bir ish bo'lmay, ijodiy bir jarayon, tarjimon esa boldan holva pishiruvchi mohir bir yozuvchi bo'lishi kerak“² Demak, tarjimondan asliyat mansub bo'lgan til vositalari yordamida yaratilgan nutqiy ifoda tarjima tili qonuniyatlari asosida vujudga keltirilgan shunday ifoda bilan almashtirib, go'zal bir kashfiyot yaratish talab etiladi.

Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida tarjimachilikning ta'siri katta bo'ladi, zero tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh.³ Tarjima-xalqlar orasidagi do'stlik, qardoshlik va hamkorlik manfaatlariga, ular o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, ilmiy, madaniy va adabiy aloqalarning kengayishiga xizmat qiluvchi qudratli quroldir. O'zbek adabiyotida ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan bo'lib, Koshg'ariy, Munis, Ogahiy, Bobur, Navoiy va boshqalar ijodida tarjima muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, 20-asr o'zbek yozuvchilaridan biri G'afur G'ulom Shekspir asarlarining tarjimasi bilan o'zbek badiiy tarjima sohasidagi samarali hissa qo'shgan. Shekspir asarlari yozilganiga mana bir necha ming yillar bolgan bolsada, ular barchasining madaniy ta'siri asrlardan oshib, bugungi kunda G'arb san'ati, harflari va ommaviy madaniyatining belgisi hisoblab kelinmoqda.

G'afur G'ulom „Qirol Lir“ asarini mashhur rus tarjimoni Boris

¹ G'aybulla Salomov „Do'stlik ko'priklari“ Toshkent 1979

² uz.m.wikipedia.org Zuhridin Isomiddinov

³ uz.m.wikipedia.org

Pasternakning bevosita qilingan tarjimasidan bilvosita tarjima qilgan. Bilvosita qilingan tarjimada faqatgina tilni bilishning o'zi kamlik qilib, yozuvchining niyatini tushunib, badiiylikni his qilib, poetik iste'dodga ega bo'lgan holda til boyligidan o'rinli foydalana olish asosiy talab hisoblanadi.

Jumladan, asarning yakuniy qismida Qirol Lirning o'limi sahnasida ifodalayotgan yozuvchi Albani tilidan Edgor va Kentga qarata quyidagi so'zlarni ifodalaydi.

Albany:

Friends of my soul, you twain

Rule in this realm, and the gored state sustain⁴

Degan so'zlarni ishlatdi.

Rus tilidan Pasternak tarjimasida quyidagicha ifodalangan;

Друзья мои, вы оба мне опора,

Чтоб вывести край из горя и позора⁵

Bu so'zlar bizning o'zbek tilimizga G'afur G'ulomning bilvosita qilgan tarjimasida quyidagicha ifodalangan.

Endi sizlar, jonga yaqin qarddonlarim,

Mamlakatning irodasin qo'lga olingiz

Va davlatning yarasiga malham bo'lingiz.⁶

Ushbu parchada „soul” qalb va „friends” do'stlar so'zlari „qalbidagi do'stlarim” emas balki „jonga yaqin qardoshlarim” ma'nosida talqin etilgan.

Keyingi satrdagi „realm” so'zi podshohlik qaramidagi mamlakat ma'nosini beruvchi qadimgi so'z va „rule” boshqarmoq so'zlari bo'lib, birgalikda „mamlakatni boshqarish, hukmronlik qilish” tarzida tarjima qilinadi. Aynan ushbu parchadagi „gore” so'zi „yaralangan yoki kesilgan joydan oqqan qon” ma'nosini beradi va yuqoridagi tarjimada xuddi shu tarzda aks ettirilgan. Bu so'z „sustain”

⁴ www.Tale Books.com. William Shakespere.” King Lear”.

⁵ www.TheLib.Ru Борис Пастернак “Корол Лир”

⁶ Uilyam Shekspir “Qirol Lir” G'afur G'ulom tarjimasida .G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.-T.,-1981.-B.18.53

yashah uchun kerakli narsa bilan ta'minlamoq, quvvatlamoq, dalda bermoq ma'nosidagi so'z bilan birgalikda „mamlakatdagi yarasiga quvvat, shifo berish“ degan ma'noni ifodalaydi, biroq o'zbek tilidagi tarjimada bu so'zlar o'z ma'nosidan biroz chetlashgan. Albatta G'afur G'ulom tarjimasi ikkinchi til orqali tarjima qilinganligini ham inobatga olgan holda shuni aytish mumkin ki asar tarjimasi asliyatga ancha yaqin biroq yozuvchi berilgan so'zlar orqali aynan keltirmoqchi bo'lgan tushunchalar o'z bo'yoqdorligini biroz yo'qotgan. Bu esa albatta bizga bevosita tarjimaning ustunlik jihatlarini isbotlab beradi.

O'zbek tarjimashunosligi asosan badiiy yo'nalishda taraqqiy etgan. Tarjimaning insoniy jihatlarini keyinroq o'zbek tiliga ko'pgina xorijiy tillardan bevosita o'girishga yo'l ochilganidan so'ng rivojlana boshlangani eng katta yutuqlarimizdan biridir.⁷

REFERENCES.

1. uz.m.wikipedia.org
2. Uilyam Shekspir “Qiroli Lir” G'afur G'ulom tarjimasi .G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.-T.,-1981.-B.18.53.
3. www.TheLib.Ru Борис Пастернак “Корол Лир” .-B.9.35.
4. www.TaleBooks.com. William Shakespere.” King Lear”.

⁷ uz.m.wikipedia.org